

QONUN IJODKORLIGI YOSHLAR NIGOHIDA

Qodirova Go'zal Qodir qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Jurisprudensiya: biznes huquqi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12282863>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qonun ijodkorligi jarayonlari AQSH va O'zbekiston misolida ko'rsatilib, unda yoshlarning ishtirokini kengaytirish va bu borada amalga oshirilayotgan ishlar hamda uning yanada jadallashtirilishiga doir takliflar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: qonun ijodkorligi, huquq, Oliy Majlis, AQSH, O'zbekiston, veto, Senat, Yoshlar parlamenti, qonun, taklif.

CREATIVITY OF THE LAW THROUGH THE EYES OF YOUNG PEOPLE

Kadirova Guzal is the daughter of Kadir

National University of Uzbekistan Faculty of Social Sciences

Jurisprudence: direction of business law Stage 2 student

Annotation: in this article, the processes of legislative creativity are shown on the example of the United States and Uzbekistan, which describes proposals for the expansion of youth participation and the work carried out in this regard, as well as its further acceleration.

Keywords: lawmaking, law, House of Commons, USA, Uzbekistan, veto, Senate, Youth Parliament, Law, proposal.

ПРАВOTВОРЧЕСТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ

Кадирова Гузал Кадир кизи

Национальный университет Узбекистана Факультет социальных наук

Юриспруденция: направление делового права Студент 2-го курса

Аннотация: В данной статье показаны законотворческие процессы на примере США и Узбекистана, в которых изложены предложения по расширению участия молодежи и проводимой в этом направлении работе, а также по ее дальнейшему ускорению.

Ключевые слова: законотворчество, право, Олий Мажлис, США, Узбекистан, veto, Сенат, Молодежный парламент, закон, предложение.

Huquqiy demokratik davlat barpo etishda qonun ijodkorligining ahamiyati beqiyos. Sababi qonunlar vujudga kelishi bilan birgalikda ma'lum bir vaqtdan so'ng o'zgartirish yoki bekor qilish zaruriyatiga ega bo'ladi. Chunki qonunlar ixtiro qilinmaydi, balki sharoitlardan kelib chiqadi. Har qachon zamon bir tekisda turmaydi, u hamisha rivojlanib, yangilanib boradi. Jamiyat va davlat uchun manfaatli qonunni ishlab chiqish va qabul qilish har bir mamlakat oldida turgan dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

Ho'sh, mamlakatlarda qonun loyihalari qanday qilib qonunga aylanadi? Qisqacha dunyo tajribasi va O'zbekistonda mavjud qonun ijodkorligiga ko'z tashlaymiz.

Amerika Qo'shma Shtatlarida Kongress ikki palatali hisoblanib, Vakillar palatasi va Senatdan iborat. Aynan mana shu Kongress qonunlarni qabul qilishi, o'zgartirishi bekor qilishi mumkin.

Ya'ni u yangi qonunlar qabul qilinishi yoki mavjud qonunlarni o'zgartirishi mumkin bo'lgan mexanizmdir. Qonun loyihasi - bu yangi qonun yoki mavjud qonunga o'zgartirish kiritish taklifi. Qonun loyihasi g'oyasi AQSH Senati yoki Vakillar palatasining o'tirgan a'zosidan kelib chiqishi yoki ularning saylov kampaniyasi paytida taklif qilinishi mumkin. Qonun loyihalari, shuningdek, ularni vakili bo'lgan Kongress a'zosiga yangi yoki o'zgartirilgan qonunni tavsiya qiladigan odamlar yoki fuqarolar guruhlaridan murojaat qilinishi mumkin. Qonun loyihasi kiritilgandan so'ng, u a'zolari tadqiqot olib boradigan, muhokama qiladigan va qonun loyihasiga o'zgartirishlar kiritadigan qo'mitaga yuboriladi. Keyin loyiha ovoz berish uchun ushbu palataning oldiga qo'yiladi. Agar qonun loyihasi Kongressning bitta organidan o'tsa, u boshqa organga xuddi shunday tadqiqot, muhokama, o'zgartirish va ovoz berish jarayonidan o'tish uchun boradi. Ikkala organ ham qonun loyihasini qabul qilish uchun ovoz bergandan so'ng, ular ikkita versiya o'rtasidagi farqlarni ishlab chiqishlari kerak. Keyin ikkala palata ham qonun loyihasining bir xil versiyasiga ovoz berishadi. Agar u o'tib ketsa, uni Prezidentga taqdim etadilar. So'ng, Prezident qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Prezident uni ma'qullashi va imzolashi yoki qonun loyihasini tasdiqlashdan bosh tortishi mumkin. Qonun loyihasini tasdiqlamasligiga veto deyiladi. Agar Prezident qonun loyihasiga veto qo'yishni tanlasa, aksariyat hollarda Kongress ushbu vetoni bekor qilish uchun ovoz berishi mumkin va qonun loyihasi qonunga aylanadi¹.

O'zbekiston ham o'z qonunchilik tizimini yaratishda dunyo mamlakatlari tajribasiga tayangan. Bugungi kunda mamlakatimizda parlament ikki palata – Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat. Qonunlarni ishlab chiqish, qabul qilish va o'zgartirish Oliy Majlisning eng asosiy vazifalaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Biror masala yuzasidan qonun qabul qilinishida avvalo qonunchilik tashabbusi muhim hisoblanadi. O'zbekistonda qonunchilik tashabbusiga ega subektlar Konstitutsiya bilan belgilab qo'yilgan. Qonunchilik tashabbusi huquqi qonun loyihasini qonunchilik tashabbusi huquqi subyektlari tomonidan Qonunchilik palatasiga kiritish orqali amalga oshiriladi. Qonun loyihasi Qonunchilik palatasiga kiritilganidan keyin Qonunchilik palatasi Reglamentida belgilangan tartibda Qonunchilik palatasi Kengashi uni dastlabki tarzda ko'rib chiqishni amalga oshiradigan mas'ul qo'mitani belgilaydi. Qonunchilik palatasi qonun loyihasini, qoida tariqasida, bir necha o'qishda ko'rib chiqadi. Qonun Qonunchilik palatasi tomonidan palata deputatlari umumiy sonining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi va Senatga yuboriladi. Agar Senat qonun loyihasini rad etish to'g'risida qaror qabul qilsa, qonun Qonunchilik palatasiga qaytariladi. Agar Qonunchilik palatasi deputatlar umumiy sonining uchdan ikki qismidan iborat ko'pchilik ovozi bilan qonunni yana ma'qullasa, qonun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan hisoblanadi hamda Qonunchilik palatasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga imzolash va e'lon qilish uchun yuboriladi.

Ko'rib turganimizdek qonun qabul qilish jarayoni har ikki holatda ham bir necha bosqichlardan iborat jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonlarda har bir shaxs ishtiroki muhim sanaladi. Mubolag'a bilan aytadigan bo'lsak, biz o'zimiz qonun chiqaruvchimiz.

Mamlakatimizda so'ngi yillarda norma ijodkorligi sohasiga bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Misol sifatida 8-avgust 2018-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5505-sonli "Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasini

¹ AQSHnin Oq Uy web-sayti <https://www.whitehouse.gov/>

tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni qabul qilinganligi aytib o'tishimiz mumkin. Farmonga ko'ra, "norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

- qonunchilik bazasini tizimlashtirish, ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish barqarorligini ta'minlash;
- normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayonlari sifatini oshirish, shuningdek, ularning ijrosi monitoringini takomillashtirish;
- norma ijodkorligi jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;
- norma ijodkorligida "aqlli tartibga solish" modeli elementlarini qo'llash;
- norma ijodkorligi faoliyatining institutsional asoslarini takomillashtirish"².

Konsepsiyada qonunchilik bazasini tizimlashtirish, normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish borasida tub o'zgarishlar yasay oladigan vazifalar keltirib o'tilgan va bugungi kunda belgilangan maqsadlarning ijrosini kun sayin rivojlanayotgan Vatanimiz hududida osoyishta hayot kechirgan holda ko'rib turibmiz. Belgilangan maqsadlar yo'lida amalga oshirilgan ishlarga misol qilib, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portali – regulation.gov.uz hamda normativ-huquqiy hujjatlar loyihasini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimi – project.gov.uz portallarining yaratilib, faoliyatga tatbiq etilganligini keltirishimiz mumkin. regulation.gov.uz portali orqali xalqimiz o'zlari norma ijodkori sifatida qonun loyihasini shakllantirishlari, takliflarini berishlari mumkin. project.gov.uz portalida esa nomidan ma'lum hujjatlar loyihalari ishlab chiqiladi va tegishli tashkilotlar bilan onlayn tarzda kelishiladi.

Yuqorida biz qabul qilingan birgina Konsepsiya misolida norma ijodkorligi sohasiga bo'lgan e'tibor va amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtalib o'tdik.

Lekin norma ijodkorligi jarayonlarida, umuman qonunchilik sohasida yangilik sifatida maydonga chiqqan yana bir qadam borki, u haqida to'xtalmaslik mumkin emas. Bu – qonunchilik jarayonlariga yoshlarni kengroq jalb etish, ularning faolliklarini oshirish maqsadida tashkil etilgan "Yoshlar parlamenti" hisoblanadi. Uning maqsadlaridan biri - yoshlarning qonuniy huquq va manfaatlarini qo'llab-quvvatlash, ularning huquqiy ongi va savodxonligini oshirish, qonunchilik va qonun ijodkorligi jarayoniga yoshlarni jalb qilish va qabul qilinayotgan qonunlarni yoshlar orasida keng targ'ib qilish orqali ularning parlament hayotiga daxldorligini oshirishda ishtirok etishdan iborat.

Qonun ustuvorligini muhokama qilishda yoshlar ko'pincha ikki tomonlama rol o'ynaydi - ular eng qizg'in himoyachilar, balki asosiy qonunbuzarlardan ham bo'lishi mumkin. Yoshlar ko'pchilik tomonidan faol fuqarolik ishtiroki, hisobdorlik va adolatning qonun ustuvorligini targ'ib qilishning asosiy ishtirokchilari sifatida maqtovga sazovor bo'lishi va yoki tanganing boshqa tomonida zo'ravonlik, mojaro va noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanadigan potensial jinoyatchilar sifatida tasvirlanishi mumkin. Har qanday holatda ham qaysi tomonni tanlash kishining ixtiyori va u yashayotgan muhitga bog'liq desam adashmagan bo'laman. "Yoshlar parlamenti" esa yoshlarni mana shu ikki tomonlama yo'lning istiqbolli tarafiga boshlovchi yetakchilardir. "Yoshlar parlamenti" a'zolari joylarda yoshlar ishtirokida qonun loyihalari bo'yicha muhokamalar o'tkazib, ularning takliflarini yuqoriga yetkazayotgani, yoshlarning

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5505-sonli "Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. 2018-yil. <https://lex.uz/docs/-3858817>

muammolari bilan ishlashda faollik ko'rsatayotganliklari tahsinga sazovor albatta. Ushbu yutuqlarga qaramay, yoshlar orasida qonun ijodkorligi va ustuvorligini targ'ib qilishda ularning ishtiroki uchun imkoniyatlar yetarli emas degan tushuncha ham yo'q emas. Shuning uchun, yoshlarni qonun ijodkorligi faoliyatiga tizimli jalb etish borasida yana bir qancha ishlarni amalga oshirish kerak deb hisoblayman.

Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2018 yilgi yoshlar strategiyasida to'rtinchi ustuvorlik sifatida belgilangan yo'nalishda ko'rsatib o'tilgan – yoshlarning siyosiy va jamoatchilik ishida ishtirok etishini faol rag'batlantirish, barcha darajada siyosiy va ijtimoiy jarayonlarda ishtirok etishiga ko'maklashish³ kabilarni tizimli ravishda amalga oshirib borish maqsadga muvofiq.

Yoshlar qonunga zid xatti-harakat sodir etganlarida ularning adolatga bo'lgan huquqlari ta'minlanishi va asosiy e'tibor jazoga emas, balki rehabilitatsiyaga qaratilishi kerak.

Bundan tashqari mamlakatdagi 30 yoshgacha bo'lgan, huquq va siyosiy sohaga qiziquvchi yoshlar uchun yozgi huquq maktablari, parlament va siyosiy partiyalarda amaliyotlar tashkil etish ularning ushbu sohaga bo'lgan qiziqishlarini ortishiga xizmat qiladi. Masalan, yozgi huquq maktablari doirasida sohaga qiziquvchi yoshlar bilan treninglar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, kundalik hayotda ko'p qo'llaniluvchi huquq sohalari bo'yicha tushunchalar berish, o'z huquqlarini ximoya qilish yo'llarini o'rgatish kabi ishlarni amalga oshirish, bu borada chet el tajribasidan samarali foydalanish mumkin. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlari yoshlarning naqadar katta kuch ekanligini anglagan holda, ularni huquq, siyosat, iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, qurilish, ilm-fanning turli sohalarida o'z iqtidorlarini namoyish etishlari, ularni ma'lum sohaga yo'naltirish borasida tizimli ishlarni amalga oshirmoqdalar. O'zbekistonda ham bu kabi ishlar amalga oshirilib o'z samarasini ko'rsatmoqda. Biroq, bu hali mamlakatda yashovchi yoshlarning barchasini qamrab olish imkonini bermayabdi. Huquq sohasida o'qish mashaqqatli. Ushbu ta'lim yo'nalishiga o'qishga kirish esa undan ko'ra qiyinroq nazarimda. Shu bois hamma ham ushbu sohaning diplomli egasi bo'lavermaydi. Lekin huquq har birimizning hayotimizda ajralmas qismi ekanligini hisobga olsak, u bilan har birimiz tanish bo'lishimiz va uni o'rganishimiz, rivojlantirishimiz zarur.

Yaxshi qonunlarni ishlab chiqish oson, lekin ularni samarali qilish qiyin. Bu yo'lda qonun ijodkorligini takomillashtirish, yoshlarni unga ko'proq jalb etib, kelajak deputatlari, senatorlarini tarbiyalab, mamlakatning huquq ustuvorligi ko'rsatkichini ko'tarish kabi maqsadlarni olg'a surishimiz zarur.

So'ngi so'z o'rnida K.Derouning quyidagi fikrini keltirib o'tmoqchiman:

“Qonunlar kiyim kabi bo'lishi kerak. Ular xizmat qilish uchun mo'ljallangan odamlariga mos kelishi kerak”.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/6445145>

³ United Nations Youth Strategy, “Youth 2030: working with and for young people”, 2018
<https://www.un.org/>

2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Palatasi Kengashining "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Yoshlar parlamenti faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/en/docs/-6358558>
3. United Nations Youth Strategy, "Youth 2030: working with and for young people", 2018 <https://www.un.org/>
4. AQSHnin Oq Uy web-sayti <https://www.whitehouse.gov/>
5. USA.gov dasturi web-sayti <https://www.usa.gov/>
6. U.S.CAPITOL tashrif buyuruvchilar markazi web-sayti <https://www.visitthecapitol.gov/>
7. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portali. <https://regulation.gov.uz/>
8. normativ-huquqiy hujjatlar loyahasini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimi. <https://project.gov.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY